

of architecture 9. Ilios Editore, 2017. 104 p.

3. Miller N. Review: Angiolo Mazzoni (1894-1979). Architetto nell' Italia tra le due guerre; Tre Architetture degli Anni Trenta a Firenze. *Journal of the Society of Architectural Historians*. 1986. Vol. 45, no. 1. P. 74–76. URL: <https://doi.org/10.2307/990133>

Агєєва Галина, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
голова аеродромно-технічного комітету
Асоціація «Аеропорти України» цивільної авіації (Київ, Україна)

АРХІТЕКТУРА МОДЕРНІЗМУ: ЧАРІВНІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ КОМПЛЕКСІВ

Проблема. Будівлі та споруди транспортних комплексів грають значну роль містобудівних та технологічних доміант відповідної забудови. У більшості випадків вони також беруть участь у формуванні панорам та видів міських ландшафтів у зонах впливу аеровокзалів, річкових вокзалів, залізниці та ін. Тому на етапах проектування та будівництва особлива увага приділяється створенню виразного архітектурного образу об'єктів, які є своєрідними «візитівками» міста. Не виключенням є й будівлі – представники архітектури модернізму, побудовані впродовж 1960–1990-х років.

Питання збереження та переосмислення спадщини архітектури модернізму викликають поживавлений інтерес не тільки у спеціалістів, але й широкого кола громадськості.

Актуальність. За півстоліття експлуатації ці будівлі зазнали великих змін, зокрема об'ємно-планувальних, конструктивних, інженерних, дизайнерських рішень, тощо. Більшість з них втратила провідну роль у планувальній організації забудови відповідного періоду розвитку архітектури та містобудування. Низка, нажаль, вже втрачена або може бути втрачена найближчим часом, зокрема внаслідок військового урбіциду.

Основна частина. У межах даного дослідження особлива увага приділена складникам спадщини архітектури модернізму – аеровокзалам великої та середньої пропускної спроможності, побудованим:

– в США за проектами Еєро Сааріненна (Міжнародний аеропорт (далі – МА) Далласа, Вашингтон, 1958–1963 роки; МА імені Ф. Кеннеді, Нью-Йорк, 1957–1962 роки);

– в Україні за проектом авторського колективу під керівництвом А.В. Добровольського (МА «Бориспіль», Київ, 1959–1965 роки) [1].

Усі три об'єкти мають виразну архітектуру, підкреслену та забезпечену інноваційними для того часу планувальними, конструктивними, інженерними рішеннями, технологіями організації та виконання будівельних робіт, тощо.

Композиційними ядрами цих об'єктів є великі за площею операційні зали та зали очікування. Для їх перекриття використані різні за геометрією та конструкцією великопрогінні покриття. Останні, разом із значними за площею системами суцільного скління фасадів, перетворили комплекси на чарівні об'єкти, які працюють «на просвіт» у денні та нічні години [1].

За результатами архівних розвідок встановлено, що, наприклад, реалізоване рішення стосовно використання в якості покриття оболонки подвійної додатньої кривизни не було єдиним для аеровокзала в МА «Бориспіль» [2]. Серед інших варіантів розглядалися системи складчастого склепіння, вантового та рамного покриття [1].

Кожний із об'єктів мав низку «родзинок», які збережені при перепрофілюванні функціонального призначення (інтер'єри, МА імені Ф. Кеннеді) або, на жаль, під час експлуатації втрачені (відкриті тераси – оглядові майданчики, пандуси, мозаїчні панно, МА «Бориспіль») [1].

Висновки.

1. Кожний будівельний об'єкт має свій життєвий цикл, якій може бути завершений ще на етапі експлуатації задовго до вичерпання ресурсу основними будівельними конструкціями.

2. Серед багатьох причин прийняття такого рішення – потреба у розвитку інфраструктури авіаційного транспорту, низка технологічних обмежень та особливості просторової організації відповідного аеропорту, тощо.

3. Особливої уваги потребують взірці архітектури модернізму, ресурсні та культурологічні потенціали яких можуть бути збережені та використані в маркетингових компаніях сталого розвитку як об'єкти туристичного інтересу та джерела туристичного враження [3].

Список використаних джерел

1. Агеєва Г. М. Інноваційні планувальні та конструктивні рішення будівлі аеровокзального комплексу Міжнародного аеропорту «Бориспіль». *Airport Planning, Construction and Maintenance Journal*. 2024. № 4. С. 6–32. DOI: <https://doi.org/10.32782/apcmj.2024.4.1>

2. Агеєва Г. М. Оболонки подвійної додатньої кривизни в архітектурі будівель транспортних вузлів Києва. *Архітектура історичного Києва. Історія – теорія – практика* : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 листопада 2020 р. Київ : КНУБА, 2020. С. 14–15. URL: <https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44722>

3. Агеєва Г. М. Туристичний потенціал аеропортів та територій, наближених до них. *Роль та значення індустрії туризму й гостинності у розвитку територій, громад, держави* : монографія. Львів : ЛТЕУ, 2022. С. 249–263. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6470739>